

Сабельников М.А.¹

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОКТРИНЫ МОНРО»: ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучены методы реализации доктрины Монро во второй трети XIX – начале XX веков. Эволюция подходов к осуществлению внешней политики США позволяет понять, как менялась интерпретация доктрины на протяжении XIX столетия.

Abstract. The purpose of this article is analysis the methods of implementation of the "Monroe doctrine" in the second third of the XIX – early XX centuries. The evolution of approaches to the implementation of US foreign policy makes it possible to understand how the interpretation of the doctrine had been changing during the XIX century.

Ключевые слова: доктрина Монро, внешняя политика США, протекторат.

Key words: Monroe doctrine, US foreign policy, protectorate.

Доктрина Монро — декларация принципов внешнеполитического курса Соединённых Штатов Америки, которым страна следовала практически сто лет. Данный документ определял внешнюю политику США на протяжении ста лет, поэтому исследование данной темы привлекает множество историков, в основном, зарубежных. В их числе Декстер Перкинс, Джей Секстон, Фредерик Мерк, Эрнест Мэй, Бэзил Дмитришин и другие. Говоря об отечественных исследователях, стоит упомянуть имя Николая Николаевича Болховитинова, который является автором множества работ об истории США, о внешней политике страны. Ему принадлежит фундаментальный труд «Доктрина Монро (происхождение и характер)». На современном этапе изучением данной проблематики занимается аспирант кафедры всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета В.А. Шихов. Однако изменения в методах реализации доктрины Монро во второй трети XIX – начале XX веков пока не получили должного освещения, их анализ представлен в данной статье.

Начать стоит с определения основных принципов доктрины Монро. Во-первых, принцип невмешательства, согласно которому предполагалось разделение сфер влияния в мире. США гарантировали странам Европы, что не будут вмешиваться в их дела в Старом Свете. В ответ требовалось полное невмешательство в дела на американском континенте. Во-вторых, принцип неколонизации. США признавали все уже существующие колонии в Новом Свете, однако требовали, чтобы европейские державы не основывали новые колонии на материке. Любое нарушение данных принципов расценивалось бы Соединёнными Штатами как акт враждебного отношения [4]. Несмотря на неизменность принципов документа, методы их реализации значительно различались. Так, в XIX веке Соединённые Штаты активно присоединяли новые территории. В начале же XX века американское правительство занималось поддержкой революций, интервенциями в близлежащие маленькие страны и установлением там системы протекторатов.

Чтобы лучше понять изменчивый характер реализации «Доктрины Монро», нужно рассмотреть конкретные случаи применения ее принципов. Уже в первой половине XIX века под эгидой новой внешнеполитической декларации США значительно расширили свои территории на Запад. Первым таким приобретением стал Техас. Приобретение именно этого штата наиболее ярко иллюстрирует характер территориальной экспансии США на юг и запад. Так, ещё с начала 1820-х годов многие американцы начали переселяться в мексиканский Техас, что было подкреплено договорами с колониальной администрацией [1, с. 326, 327].

Так, постепенно, США наращивали влияние в штате, что не могло не тревожить мексиканское правительство. Для остановки экспансии 6 апреля 1830 года в Мексике был издан закон, который запрещал переселение людей из близлежащих стран, а также ухудшалось положение американцев, однако это не остановило мигрантов. Все эти действия вызывали протестные настроения в среде переселенцев, которые вылились в столкновения с правительственными

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, заведующий кафедрой «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Бойцова Елена Евгеньевна.

войсками. Изначально это привело к выводу нескольких армейских частей из Техаса. Затем, в 1833 году был отменён закон о запрете миграции, однако штатом регион не стал.

В 1835 году началось формирование армии, которая начала борьбу с официальным режимом страны. Командование повстанцами взял на себя Сэм Хьюстон. Соединённые Штаты же активно поддерживали бунтующее население оружием и амуницией. 2 марта был создан конвент, который провозгласил независимость Техаса. 17 марта 1836 года была принята конституция независимого Техаса [5]. Это была крайне прогрессивная и демократичная конституция, состоящая из преамбулы, 6 статей с множеством разделов и декларации прав. Санта-Анна попытался восстановить контроль над регионом, однако повстанцы оказали достойное сопротивление, смогли пленить полководца, после чего тот подписал капитуляцию.

Сложившаяся ситуация устраивала США, поскольку следующим шагом после объявления Техасом независимости стало бы его вхождение в состав страны. Однако правительство и президент прекрасно понимали, что признание независимости региона приведёт, во-первых, к открытой конфронтации с Мексикой, во-вторых, к противодействию Англии, а в-третьих, к расколу внутри американского общества, поскольку вхождение столь крупного рабовладельческого штата в состав страны подорвало бы равновесие Севера и Юга пользу последнего. Однако давление со стороны сторонников признания Техаса было крайне сильным, что вынудило президента Джексона подписать резолюцию, подтверждающую независимость региона [1, с. 333, 334]. Следующие несколько лет шла подготовка к присоединению Техаса к США. Увеличивалась экономическая зависимость от страны, велась агитация и пропаганда. Всё это привело к подписанию 12 апреля 1844 года договора об аннексии Техаса Соединёнными Штатами [4]. Договор состоит из девяти статей. В нём говорится о желании республики войти в Союз, а также обговариваются все подробности присоединения и процесс ратификации. Однако договор не был одобрен сенатом.

В ноябре 1844 победу на выборах президента США одержал Джеймс Нокс Полк – сторонник экспансии в сторону Техаса. Пока ещё легитимный президент Джон Тайлер проявил инициативу, предложив палате представителей и сенату принять резолюцию о вхождении Техаса в состав США, что они сделали соответственно 25 января и 27 февраля 1845 года. 1 марта Тайлер подписал документ, а 4 марта президент Полк подтвердил аннексию. 21 июня 1845 года Конгресс республики Техас подтвердил желание присоединиться к США, а 4 июля предложение было одобрено конвентом. Президент Полк окончательно подписал билль о вступлении Техаса в состав союза, что окончательно закрыло вопрос насущный вопрос [1, с. 339, 340].

Данный пример хорошо иллюстрирует, как США, используя дипломатические, социальные и экономические рычаги, смогли присоединить достаточно крупный регион. Относительно мирным путём были также присоединены Орегон, Аляска, в отличие от присвоения Новой Мексики, которое произошло в результате американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. В целом, до конца XIX века США активно занимались присоединением новых территорий, как военным, так и мирным путём, однако в следующем столетии методы реализации внешней политики изменились.

В начале XX века США стали проводить экспансионистскую политику путём военных интервенций, экономических и политических договоров, устанавливая протектораты в странах карибского бассейна. Во многом экспансия усилилась после введения поправки Теодора Рузвельта к «доктрине Монро» [7]. Однако расширение сферы влияния происходило и до этого. Так, Соединённые Штаты, недовольные политическим режимом на Кубе совершили туда интервенцию в 1899 году. Остров контролировался до тех пор, пока правительство не подписало 20 мая 1902 года так называемую «поправку Платта» [6], хоть и с большой неохотой. Так, данный документ состоит из восьми статей, однако ключевое значение имеют статьи под номерами 3 и 7. Согласно третьей Соединённые Штаты получают право вторгаться на территорию острова «с целью защиты кубинской независимости, сохранения правительства, способного защитить жизнь, собственность и личную свободу». Согласно седьмой Куба обязана предоставить территорию, которую утвердит президент Штатов, для размещения военных морских баз США, а также для топливозапасов. После этого Куба номинально становилась независимым государством, однако фактически попадала в полную экономическую зависимость от Соединённых Штатов. С этого момента остров находился в сфере влияния США. В дальнейшем население республики пыталось сопротивляться сложившемуся порядку вещей, однако все выступления подавлялись американской армией [2, с. 299, 300]. Такая же экспансионистская политика проводилась и в отношении Венесуэлы. В 1902 году Англия, Германия и Италия устроили блокаду страны с целью принуждения к уплате долгов. Всё это в корне не устраивало Соединённые Штаты. Ведь согласно «доктрине Монро» только США имели право решать конфликты в Западном полушарии. Так, правительство отправило

флот к берегам, что привело к возвращению в родные гавани поначалу английской, а затем и германской эскадр.

США осознали, что военной силы будет недостаточно для эффективной экспансии, поэтому было принято решение об усилении влияния с помощью экономических рычагов и дипломатии. Так, первые попытки делались в Доминиканской республике. 7 февраля 1905 года был подписан договор, согласно которому США обязывались защищать независимость страны. Сенат отказался его ратифицировать, однако был принят протокол, по которому таможенные республики теперь контролировались Соединёнными Штатами. Именно это положило конец экономической независимости страны. Недовольства в стране подавлялись силой американского оружия. Подобная судьба ожидала и Гондурас. Из-за экономических трудностей правительство страны обратилось за займом к США. Здесь была применена та же тактика: таможенные страны перешли под контроль Штатов, что фактически установило протекторат над Гондурасом [2, с. 303, 304].

Резюмируя всё вышесказанное, можно заключить, что характер применения доктрины Монро менялся в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры при сохранении ее основных принципов, расширенных Теодором Рузвельтом. До конца XIX века США активно занимались присоединением новых территорий, как военным, так и мирным путём. Начиная с XX века Штаты прекращают прямую территориальную экспансию и приступают к установлению экономической и политической зависимости от США периферийных стран. Так, согласно договорам, Соединённые Штаты могли законно совершать интервенции на Кубу и Гаити, основывать и иметь военные базы на Кубе и в Никарагуа. Такие страны, как Панама, Гаити, Куба, Никарагуа, Гондурас, Доминиканская республика – фактически зависели от США экономически, что вовлекало их в систему протекторатов. Методы американского воздействия на периферийные страны включали: во-первых, вмешательство во внутренние дела стран путём интервенций и свержений неудобных правительств, во-вторых, значительное увеличение финансового влияния, посредством так называемой «дипломатии доллара».

Литература

1. Болховитинов Н.Н. История США. В 4-х томах. Том 1 (1607–1877). М.: Наука, 1983. 687 с.
2. Болховитинов Н.Н. История США. В 4-х томах. Том 2 (1877–1918). М.: Наука, 1985. 600 с.
3. Договор об аннексии, заключенный между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Техас (1836) [Электронный ресурс] // Url: <https://america-xix.ru/library/treaty-of-annexation/>
4. Из ежегодного послания Конгрессу Президента США Дж. Монро (2 декабря 1823 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 29.
5. Конституция независимой республики Техас, 1836 год [Электронный ресурс] // Url: <https://worldconstitutions.ru/?p=363>
6. Поправка Платта // История США: Хрестоматия. Учебное пособие для вузов / Сост. Э. А. Иванян. М.: Дрофа, 2005. С. 156–157.
7. Поправка Теодора Рузвельта к «доктрине Монро» (1904 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 86–87.